

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

O‘ZBEK TILIDA SO‘Z YASALISHI TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI VA LINGVISTIK TALQINI

*Ro‘ziqulov Shohruh Ilhom o‘g‘li,
Stajyor- o‘qituvchi, shohruhroziqulov@gmail.com
Guliston davlat universiteti*

Annotatsiya. Tilshunoslik fanining o‘rganilishi sistematik ravishda amalga oshirilmoqda, jumladan, bo‘limlarga ajratish, turkumlarni aniqlash, kategoriyalarga bo‘lish, guruhlarga ajratish va nihoyat oppazitsiyada turgan holatlarni baholash kabilar. Demak, so‘z yasalishi ham bundan mustasno emas, chunki so‘z asosi bilan yasovchi o‘rtasidagi munosabat bu jarayonni asoslab beradi. Darhaqiqat, tilshunoslik fani tarixidan to bugungi kungacha bo‘lgan davrda so‘z yasalishi bo‘yicha turlicha qarashlar, fikrlar bildirilib kelinmoqda. Jumladan, turkiy tillarga oid so‘z yasalishiga masalasiga ham alohida e‘tibor qaratilgan. Lekin hali hanuzgacha so‘z yasalishi bilan bog‘liq muammolar o‘z echimini topmayotganligi, sezilarli ravishda uning mohiyati ochib berilganligiga e‘tibor qaratilgan. Maqolada taniqli tilshunos A.G‘ulomov va shu davrdagi olimlarning so‘z yasalishi bilan bog‘liq munozarali masalaga oydinlik kiritishga harakat qilganligi va o‘zining ilmiy qarashlari bilan so‘z yasalishiga doir xulosalar berganligiga guvoh bo‘lamiz.

Kalit so‘zlar: so‘z yasalishi, affiksatsiya va kompozitsiya-sintaktik, konversiya usul, leksik-semantik, fonetik so‘z yasash.

Abstract. The study of linguistics is carried out in a systematic manner, including the division into sections, identification of categories, classification into groups, and ultimately the evaluation of oppositional phenomena. Therefore, word formation is not an exception, since the relationship between the word base and the derivational element forms the foundation of this process. Indeed, throughout the history of linguistics up to the present day, various views and opinions on word formation have been expressed. In particular, special attention has been paid to the issue of word formation in Turkic languages. However, many problems related to word formation still remain unresolved, and its essence has not yet been fully revealed. The article examines how the prominent linguist A. G‘ulomov and other scholars of his time attempted to clarify controversial issues related to word formation and presented their scientific conclusions on this matter.

Keywords: word formation, affixation and compositional-syntactic method, conversion, lexical-semantic method, phonetic word formation.

O‘tgan asrda barcha fanlar qatorida tilshunoslikda ham ulkan ilmiy tadqiqotlar amalga oshirildi. Jumladan, A.G‘ulomovning morfonologiya va so‘z yasalishiga doir ishlarida, shuningdek, «Fe‘l» kitobida juda ko‘p bir-biridan yasalgan, bir-biriga tovush juftliklari (fonostoma) jihatidan hamda ma‘no aloqadorligiga ko‘ra bog‘lanuvchi

birliklar borligini, ular uch-to'rtta emas, yaxlit sistemani tashkil etishini ta'kidlagan. Ularning bir-biridan yasalganligini belgilovchi qonuniyatlari ham mavjud tilga olgan. Fonetik o'zgarish asosida farqlanish tarzida yangi so'zlar hosil bo'lishi masalasi A.G'ulomov tomonidan jiddiy tadqiq etilgan bo'lib, shu usulda so'z yasalishi mavjud bo'lganligi asoslab berilgan.

So'z yasalishi (derivatsiya) til tizimida yangi lug'aviy birliklar hosil qilish jarayoni bo'lib, u morfologik, semantik va fonetik omillar asosida amalga oshadi. O'zbek tilshunosligida bu jarayon affiksatsiya, kompozitsiya, leksik-semantik va fonetik usullar orqali izohlanadi. Affiksatsiya eng mahsuldor usul sifatida til tizimida yetakchi o'rin egallaydi. Kompozitsiya esa murakkab va munozarali hodisa bo'lib, uning mustaqil derivatsion usul sifatidagi maqomi hali ham ilmiy bahslar markazida qolmoqda. Leksik-semantik va fonetik usullar esa ko'proq tarixiy va semantik taraqqiyot bilan bog'liqdir.

XX asrning 40-yillarida A.G'ulomovning «O'zbek tilida so'z yasash yo'llari haqida» 50 sahifali maqolasi nashr etiladi [Фуломов А.Ф., 1949. 37-87]. Olim agar affikssiz boshqa usullar ham bordir, deganda, yordamchi so'z sifatida so'z yasashda ishtirok etgan vositalarni (kam, xush, qil, bo'l, et...) nazarda tutgan holda ushbu fikrni aytgan bo'lsa ham, baribir, haqlidir. Olim keyingi olib borgan tadqiqotlari natijasida o'z qarashlarini qisman o'zgartirib, holatlarni umumlashtirib, yangicha yondashib, so'z yasash usullarini uchtaga birlashtirib, grammatik so'z yasash, leksik-semantik so'z yasash va fonetik so'z yasash tarzida ajratadi [Ўзбек тилининг илмий грамматикаси., 1975. 22]. Albatta, olim shu o'rinda berilgan jumlada "...o'zbek tilida so'z yasash vositalari har xil bo'lib, ularning tiplari shunday ko'rinishlarga ega: morfologik tip, leksik-semantik tip, morfologik-sintaktik tip, fonetik tip" tarzidagi fikrni aytadi. Ko'rinadiki, A.G'ulomov ushbu fikrida, haqiqatdan ham, ayrim olimlar to'g'ri ta'kidlaganlaridek, go'yo "so'z yasash tipi" va "so'z yasalish yo'li" tushunchalarini qorishtirib yuborgan, ularni ekvivalenti sifatida qo'llagan. Hatto, tip ma'nosida «model» so'zini ham qo'llanganligi qayd etiladi. Umuman olganda, so'z yasash tipining mohiyatini to'g'ri tushungan, ya'ni olim yasama so'zlarni o'zaro birlashtiruvchi ma'no, bir tomondan, bir tipga oid yasama so'zlarning hammasini ularning so'z yasalishi asoslaridan farqlashini ham, ikkinchi tomondan, so'z yasalishining shu tipini boshqa so'z yasalishi tiplaridan farqlashini, uchinchi tomondan, bir tipga oid har bir yasama so'zning ma'nosi guruhlovchi ma'noga teng bo'lmasligini ham bilgan. Shu bilan birga, so'z yasalish tipining umumiylik bilan xarakterlanishini ham, buning esa sistemaga xos, sistemani belgilovchilardan hisoblanishini ham bilgan. Olim yuqoridagi holatlardan xulosa qilib, *so'z yasalish tipi va so'z yasash yo'llari, so'z yasash usullari terminlarini ekvivalent* sifatida qo'llaganiga ham guvoh bo'lamiz. So'z yasalish tipi va modellarini farqlab, ikkinchisi birinchisining tarkibida bo'lishini to'g'ri ko'rsatgan.

Gap shundaki, A.G'ulomovning morfonologiya va so'z yasalishiga doir ishlarida, shuningdek «Fe'l» kitobida, *qop-yop, bot-bol-bolta-bosqon; so'z-yo'z; yor-yir-jir-jar (yara), bo'z-bur-bush; tim-tom-dom; ko'r-go'r; kez-kes-kech* va hokazo juda ko'p bir-

biridan yasalgan, bir-biriga tovush juftliklari (fonostoma) jihatidan hamda ma'no aloqadorligiga ko'ra bog'lanuvchi birliklar borki, ular 3-4 ta emas, yaxlit sistemani tashkil etishini ko'rsatib o'tgan. Ularning bir-biridan yasalganligini belgilovchi qonuniyatlari ham mavjudligiga ishora qiladi. Jumladan, qarama-qarshi yoki bir-biriga yaqin tushunchalarni ifodalovchi so'zlar, ot-fe'l hamda ot-fe'l-sifat juftligi kabi alohida qonuniyatlarda asosida yuzaga kelganligi ishonchli tarzda dalillashga harakat qilgan. Fonetik o'zgarish asosida farqlanish, ya'ni yangi so'zlar hosil bo'lishi masalasi A.G'ulomov tomonidan jiddiy tadqiq etilgan bo'lib, shu usulda so'z yasaliishi mavjud bo'lganligi asoslab berilgan. Bizningcha, o'zbek tiliga xos, odatda, bir bo'g'inli, ikki tovushi bir xil bo'lgan tub so'zlar jiddiy tadqiq etilsa olimning fikrlari to'g'ri ekanligi yanada ravshanlashdi, o'zining aniq isbotini topadi. Masalan, *yop* va *qop* so'zlari «*bekitmoq*» semasi bilan birlashadi; *so'z-yo'z* uzish «biror narsa sathi *orqali* «*o'tish*» semasi bilan, *bo'z-bo'r* so'zlari «*xom*», «*ishlov berilmagan*», «*oq*» semalari bilan, *tim-tom* so'zlari «*usti bekilgan joy*» (timning tagida) semasi bilan, *yor-yir* juftligi «*ajratish*» semasi bilan birlashadi. Ko'rinadiki, bari bir, qandaydir fonetik hodisa sodir bo'lgan: *kun-tun* juftligida oldingi tovush almashtirilgan va hokazo. Bularning barchasida ana shunday fonetik o'zgarish asosida, keyin esa so'zlar o'rtasida farqlanish ro'y berib yangi bir lug'aviy birlik yuzaga kelgan. Bu o'zbek tili materiallari tarixda shu usulda yangi so'zlar yasalganligini to'g'risida ma'lumot beradi.

Professor Y.Tojiyev birikma tarkibida fonetik o'zgarish, grammatik o'zgarish – qaratqichli birikmalarda qaratqich shaklining yoki egalik shaklining tushib qolishi, har ikkalasining tushib qolishi, sintaktik aloqaning, ya'ni qaratqich-qarashlilik munosabatining yo'qolishi; sifatlovchili birikmalarda sifatlovchi-sifatlanmishlikning yo'qolishi; ega-kesim munosabatidagi birikmalarda ega-kesimlik munosabatining yo'qolishi: *qumbosdi*, *tuyachukdi*, *bo'ribosar*, *otchopar*, *kelin tushdi* ohangning o'zgarishi; semantik o'zgarish – ma'nolar qorishib, singishib ketishi, bir tushunchani ifodalash holiga kelishi kabi ana shu uch o'zgarish bo'lmasa, birikma qo'shma so'zga aylanmasligini ko'rsatadi [Тожиёв Ё., 2009. 22-26]. Тожиёв Ё. Demak, qo'shma so'z tilda bor bo'lsa, uning mavjudligi tan olingan bo'lsa, u haqiqatan ham, tilda mavjud birliklar asosida hosil bo'lgan bo'lsa, lug'atlarda qayd etilsa va lug'aviy birlik sanalsa, ko'rinadiki, u yangi so'z, aynan, yangi yasalgan, yangi hosil qilingan so'z – lug'aviy birlikdir. Albatta, u affiksatsiya usulida yasalgan emas, uning yasaliishi boshqa usulda, ya'ni so'z birikmasining yuqorida aytilgan uch o'zgarishi asosida birikmalikdan chiqishi, tarkibidagi komponentlarning bir-biriga singishishi usulida yasalgan. Unga affiksatsiya usulidagi yasaliish holatini tatbiq etib bo'lmaydi. Qo'shma so'zning motivlanishi ham, tarkibiy qismlarining xususiyatlari ham boshqachadir. A.G'ulomov qo'shma so'zlarga ana shu jihatlaridan kelib chiqib, o'ziga xos yasaliish usuli borligini hisobga olib yondashgan. Shunga ko'ra, buni alohida usul sifatida belgilagan. Turkiy tilshunoslikning ming yillik tarixi davomida ham olimlar shu va shunga o'xshash yana ko'p jihatlarni e'tiborga olib bu usulda yangi birlik vujudga kelishini qayd etishgan.

Xulosa. Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, olimning XX asrning 70 yillarida soʻz yasashiga ham tarixan, ham zamonaviylik nuqtai nazaridan yondashganligiga amin boʻldik. Oʻzbek tilida soʻz yasashining bir necha turlari borligi toʻgʻrisida ilmiy adabiyot va darsliklarda berib kelingan, biroq bu masala bugungi kunda ham oʻz dolzarbligini yoʻqotgani yoʻq. Chunki soʻz yasashi oʻzbek ilmiy tilshunosligining shakllanishi davrida hamda oʻzbek ilmiy morfologiyasining oʻrganilishi davrida ham chuqur tahlil etilgan boʻlsa-da, bugungi sistem-struktur bosqichida esa oʻzgacha tarzda talqin qilinmoqda. Tilshunoslikda soʻz yasashi bilan bogʻliq fikrga qaytadigan boʻlsak, birinchidan, rivojlangan tilshunosliklarning barchasida hali hech kim kompozitsiya usulida soʻz yasashi mavjud ekanligini asosli tarzda inkor etmagan (uni *sintaktik, leksik-sintaktik, semantik-sintaktik* usullar tarzida nomlaganlar borligi maʼlum), rad eta olgan emas, ikkinchidan, hali turkiy tilshunoslikda, hatto, *opke* tipidagi birliklarni prefiksatsiya usulida soʻz yasashga kiritib, turkiy tillarda ham prefiksatsiya bor - prefikslar mavjuddir - deb olimlar izohlagan [Ўзбек тили грамматикаси., 1975. 13]. Mazkur holat A.Gʻulomov tadqiqotlarining oʻzbek tili faktlariga toʻla asoslanganligi, chuqur tahlillar asosida xulosalanganligi, tilshunoslik taraqqiyoti uchun nazariy manba boʻlganligini yana bir bor tasdiqlaydi. Olim «Feʼl» kitobida kompozitsiya usulining oʻziga xos jihatlarini asosli tarzda koʻrsatib berganligidan tashqari, 1975 yilda bu masalaga yana alohida eʼtibor qaratadi. «Oʻzbek tili grammatikasi» kitobining «Qoʻshma soʻzlar» qismida ular yasashining asosiy xususiyatlarini, qoʻshma soʻz yasashidagi qonuniyatlarni yaxshi ochib beradi va «Soʻz yasashning bu tipini ham oʻzbek tilidagi aktiv yoʻllardandir» [Ўзбек тили грамматикаси., 1975. 32–33] degan asosli fikrni aytadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Гуломов А.Ф. Ўзбек тилида сўз яшаш йўллари ҳақида // Тил ва адабиёт институти илмий асарлари, 1949. – №1. –Б. 37–87.
2. Ўзбек тилининг илмий грамматикаси. Кириш. 1-китоб. –Тошкент: Ўздавнашр, 1975. –146 б.
3. Ҳожиёв А. Грамматика. 1-китоб. –Тошкент: Ўқитувчи, 1951. –324 б.
4. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. – Тошкент: Университет, 2010. – 261 б.
5. Ҳожиёв А. Ўзбек тили сўз яшалиши. – Тошкент: Ўқитувчи, 1989. –166 б.
6. Ҳожиёв А. Ўзбек тилида кўшма, жуфт ва такрорий сўзлар. –Тошкент: Ўқитувчи, 1963. –227 б.
7. Ўзбек тили грамматикаси. 2 томлик. 1-том. – Тошкент: Фан, 1975. –608 б.
8. Тожиёв Ё. Ўзбек тилида кўшма сўзларнинг яшалишига доир // Ўзбек тилшунослигининг долзарб масалалари, 2009. – № 3 – Б. 22–26.
9. Рузикулов, Ш. (2022). ЖИНСНИНГ МОРФОЛОГИК УСУЛДА ИФОДАЛАНИШИ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(4), 148-151.

10. Ro‘Ziqulov, S., Pardayeva, I., & Alisher, O. R. (2025). FE'LDA VALENTLIK. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 209-211.

11. Akbarovich, A. A., Ixtiyor, E., & O'G, R. Z. S. I. (2024). TIL VA FAOLIYAT VA ULARNING O 'ZARO BOG 'LIQLIGI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(3), 4-7.

12. Murtazayevich, M. S., Akbarovich, A. A., & Muratkulov, A. (2025). OTLARNING XUSUSIY BIRIKUVCHILARINING LINGVISTIK TAHLILI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 212-215.

13. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., Murtazayevich, M. S., & O'Razov, A. (2025). NUTQIY AKT VOQEALANISHIDA MAQOLLARNING TUTGAN O 'RNI MASALASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 176-179.

14. Akbarovich, A. A., & Qizi, B. D. A. (2024). SINONIMIK QATORDA POETIK LEKSIKA MASALASI (ERKIN VOHIDOV IJODI MISOLIDA). *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(10), 58-61.

TIL VA NUTQ MUNOSABATIDA LISONIY BIRLIKLARNING NUTQIY VOQEALANISH XUSUSIYATLARI

Malika Misliddinova Xolbayevna,
Guliston davlat pedagogika instituti dotsenti
e-mail: malikamisliddinova@gmail.com
Umurzoqova Anora Abdug'ofur qizi,
Guliston davlat pedagogika instituti
1-kurs 11- 25 guruh talabasi
Gmail: anoraumurzoqova24@gmail.com

Annotatsiya. ushbu maqolada til va nutq dixotomiyasining zamonaviy tilshunoslikdagi talqini, lisoniy birliklarning nutqiy jarayonda voqealanish qonuniyatlari tadqiq etiladi. Maqolada tilning statik tizim sifatidagi tabiati va nutqning dinamik hodisa sifatidagi o'ziga xosliklari qiyosiy tahlil qilingan. Shuningdek, fonema, morfema, va leksemalarning nutqiy zanjirda variantlashish xususiyatlari, lisoniy me'yor va nutqiy variativlik munosabatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: til, nutq, lison, voqealanish, lisoniy birlik, nutqiy birlik, paradigma, sintagma, variant, invariant, nutqiy faoliyat, til tizimi.

Аннотация. В данной статье исследуется интерпретация дихотомии языка и речи в современной лингвистике, а также закономерности реализации языковых единиц в речевом процессе. В статье проводится сравнительный анализ природы языка как статической системы и речи как динамического явления. Также